

旱涝胁迫跨膜钙信号 / 吸 Ca^{2+} 速率

一、意义

检测干旱或水淹胁迫下的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收速率。

二、研究案例

1、*Ind Crop Prod* 海大 & 广东海大：NMT 从 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{H}^+/\text{Ca}^{2+}$ 流角度为探究石斛 CIPK24 促耐盐旱机制提供证据

通讯作者：海南大学 周扬、江行玉

所用 NMT 设备：人工智能全自动非损伤微测系统

为了探究探讨干旱胁迫下 Ca^{2+} 是否介导根系信号转导，研究使用非损伤微测技术（NMT）检测了胁迫前后拟南芥根部 Ca^{2+} 实时转运速率的变化。结果表明，在正常条件下，野生型拟南芥和转基因拟南芥均表现出一定的 Ca^{2+} 外排。在干旱胁迫下，转基因植株与野生型植株根部 Ca^{2+} 实时转运速率方向和幅度存在显著差异。在干旱胁迫下，野生型植株的根部仍然表现出 Ca^{2+} 外排，而 OE-6 和 OE-12 的根部，表现出 Ca^{2+} 吸收，吸收速率分别为 -15.40 和 -21.88。研究继续检测了转基因拟南芥和野生型拟南芥根部成熟区在干旱胁迫下的 H^+ 实时转运速率。结果表明，PEG 胁迫瞬时处理导致 H^+ 由显著外排向显著吸收变化，表明 PM H^+ -ATP 酶活性的激活。在 10 min 试验中，两个转基因株系 (OE6 和 OE12) 的平均吸 H^+ 速率分别为 -8.74 和 -10.48，分别比野生型拟南芥高 145.20% 和 194.23%。

订阅本刊

研究进一步用非损伤微测技术 (NMT) 检测了盐胁迫前后拟南芥根部净 Na⁺/K⁺ 实时转运速率的变化。盐胁迫 24 h 后, 野生型和转基因拟南芥根部的 Na⁺ 均呈现出外排趋势。在盐胁迫下, 转基因株系中 Na⁺ 的平均净外排高于野生型植株, 转基因根系 (OE6 和 OE12) 中的 Na⁺ 外排分别提高了 191.49% 和 312.89%。正常条件下, 转基因植株与野生型植株 Na⁺ 含量无显著差异; 盐胁迫下, 所有植株 Na⁺ 含量均增加, 而转基因拟南芥 Na⁺ 含量显著低于野生型植株。此外, 在处理前, 野生型和转基因拟南芥根部均观察到 K⁺ 的吸收, 野生型和转基因根系 (OE6 和 OE12) 5 min 内吸收速率分别为 -104.95、-147.90 和 -158.47, 无显著差异。当诱导盐胁迫时, 所有被测根部均观察到 K⁺ 外排。转基因植株 (OE6 和 OE12) 根部的平均 K⁺ 外排率分别为 123.74 和 116.32, 分别为盐胁迫下野生型植株根部的 49.65% 和 46.67%。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考